

УЎТ: 633.15

МАККАЖЎХОРИ БОШПОЯ БАЛАНДЛИГИГА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИНГ ТАЪСИРИ

¹Ахмедов Тўлкин Пардаевич, ²Зулфиқоров Мурод Хуррамович, ³Жўраева Дилдора Рустамовна, ⁴Бонни Мария Александровна, ⁵Худойқулов Бахтиёр Хусанович
¹бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²мустақил тадқиқотчи, Самарқанд давлат ветеринария
медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали, ³бўлим
бошлиғи, ЧПИТИ, ⁴талаба, Тошкент давлат аграр университети, ⁵бош мутахассис,
Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш кўмитаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13891253>

Аннотация. Республикамизнинг сугориладиган ерларида озуқабоп экинларни экиб етиштиришида навларни тўғри танлаш, шунингдек уларнинг етиштириши агротехникасини тўғри қўллаш, яъни энг мақбул кўчат қалинлигига, озиклантириши, сугоришининг мақбул меъёрларига амал қилган ҳолда агротехник тадбирларни ўз вақтида бажариб бориши орқали барча турдаги озуқабоп экинлар етиштиришининг самарадорлигини оширишига, ҳар бир гектар ердан олинадиган озуқа бирлигини кўпайтиришига, етиштириладиган ем-ҳашақ таннархини арзонлаштиришига ва уларнинг сифатини яхшилашига эришилади. Ушбу мақолада маккажўхорининг янги “Ўзбекистон-2018” навини ҳар хил меъёрларда экилган тажриба кўчатзоридан олинган маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маккажўхори, кўчат қалинлиги, силос, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. Повысить эффективность выращивания всех видов кормовых культур за счет своевременного проведения агротехнических мероприятий в соответствии с оптимальной густотой растений, подкормки и полива, на гектар можно увеличить единицу получаемого с земли корма, снизить затраты. выращиваемых кормов и улучшить их качество. В данной статье представлены сведения из экспериментального питомника, где высажен новый сорт кукурузы «Узбекистан-2018» по разными густотами растений.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, густота растений, силос, урожайность, продуктивность.

Abstract. To increase the efficiency of growing all types of forage crops through timely implementation of agrotechnical measures in accordance with the optimal density of plants, fertilizing and watering, per hectare you can increase the unit of feed obtained from the land and reduce costs. grown feed and improve their quality. This article presents information from an experimental nursery where a new variety of corn “Uzbekistan-2018” was planted at different plant densities.

Keywords: Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, plant density, silage, yield, productivity.

Кириш. Кейинги йилларда чорвачилик соҳасига ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Республикамиз қишлоқ хўжалигининг ялпи маҳсулотлари улушида чорвачилик соҳаси ҳам алоҳида ўрин эгаллаб, у халқимизни қимматли озик-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу туфайли чорвачиликни янада ривожлантириш, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари маҳсулдорлигини ошириш, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб бориш муҳим вазифалардан бири бўлиб

турибди. Бунинг учун эса соҳада мустаҳкам озуқа базасини яратиш, тупроқ иқлим шароитларига ҳам боғлиқ ҳолда ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлиги ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини, шу жумладан отларни маккажўхоридан тайёрланган силос билан озиқлантириш уларни маҳсулдорлигини ва ишчанлигини оширади. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиқлантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиқлантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига макбул озиқлантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилади. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаеваларнинг (2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаеваларнинг (2024) фикрига кўра, “отхона”-“яйлов” шароитида сақланган қорабайир ва уни фриз зоти билан дурагайлашган тойларда ўсиш ривожланиши жадал кечиби, озуқа тежаллади. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармоқни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-яйлов” технологияси шароитида сақланган тойларининг қон ва қон зардоби таркибидаги барча кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юқори бўлиб, озуқаларни истеъмол қилиши самарали бўлган. Д.Парманова томонидан яйловлардан оқилона фойдаланиш, яйловлардан оқилона фойдаланишнинг асосий тамойиллари, қоракўл қўйларини мувозанатли озиқлантириш, қоракўл қўйларини сақлаш, эфемер яйловларнинг соддалаштирилган икки бўғинли ўн йиллик яйлов алмашуви, соддалаштирилган тўрт йиллик яйлов масалалари муҳокама қилиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилган.

Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, М.Н.Саттаровларнинг тадқиқотларида ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83”, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018”, сулининг “Ўзбекистон кенг баргли” тритикаленинг “Кумушсимон праг” навлари бўйича бирламчи уруғчилик ишлари олиб борилган ва ушбу навларда навдорлик кўрсаткичлари яхшиланган. Б.Аллашов, С.Жамоловлар озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли хорижий нав, намуналарини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Маҳаллий иқлим шароитимизда яхши кўрсаткичларга эга бўлганларини кўпайтириш ишларини давом эттиришган. С.Жамолов, Б.Аллашовлар (2023) тажрибаларида маккажўхорининг хорижий намуналари синалган ва қимматли хўжалик беогилари бўйича ўрганилган. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашовлар тадқиқотларида маккажўхорини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган биогуруснинг ижобий таъсири аниқланган.

Маккажўхори иссиққа талабчан, унинг уруғлари 7-8 мусбат даражада униб чиқа бошлайди. Ҳозирда маккажўхорининг қурғокчиликка чидамли, намликни кам сарфловчи навлари ҳам мавжуд. Маккажўхори юқори ҳосилли озуқа экини ҳисобланади.

Республикамизда маккажўхорини дон учун экиб ҳар бир гектар ердан ўртача 40-50 ц. дон, ёки кўк масса учун экиб 500-700 ц. кўк масса олиш имконияти мавжуд. Демак, чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда энг самарадор экинлардан бири саналади.

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар институтнинг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида, уруғчилик бўйича тадқиқотлар “Дон ва дуккакли экинлардан элита ва суперэлита уруғларини олиш” (1982) амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Институтда яратилган маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун экиб етиштиришда баҳорги муддатда турли хил вариантларда ҳар хил кўчат қалинлигида, ҳар хил муддатларда экиш, ҳар хил меъёрларда минерал ўғитлар билан озиклантириш самарадорликлари ўрганиш мақсадида синаш кўчатзорларини ташкил этилди, ҳамда қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш юзасидан тадқиқот ишлари олиб борилди.

Институт тажриба хўжалигида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун экиб етиштиришда энг мақбул экиш меъёрини аниқлаш учун баҳорги муддатда 8 хил вариантда 4 та такрорланишда экиб ўрганилди. Баҳорги муддатда дон учун 1-вариант 50 минг туп/га, 2-вариант-55 минг туп/га, 3-вариант 60 минг туп/га, 4-вариант 65 минг туп/га, 5-вариант 70 минг туп/га, 6-вариант 75 минг туп/га, 7-вариант 80 минг туп/га, 8-вариант 85 минг туп/га (1-жадвал).

1-жадвал.Маккажўхори “Ўзбекисон-2018” навини ҳар хил кўчат қалинлиги бўйича тажриба вариантлари

Вариантлар	1- вариант	2- вариант	3- вариант	4- вариант	5- вариант	6- вариант	7- вариант	8- вариант
Кўчат қалинлиги, минг туп/га	50	55	60	65	70	75	80	85

Ҳар хил меъёрларда экилган вариантлардаги ўсимликлар бир қатор қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди, жумладан бошпоя баландлиги ҳам ўрганилди. Ўсимликлар бошпоя баландлигини ўлчаш ишлари сўталар чиқариш даврида амалга оширилди (2-жадвал).

2-жадвал.Маккажўхори “Ўзбекисон-2018” навининг бошпоя баландлиги кўрсаткичлари

Вариантлар	Намуналар										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1-вариант	350	350	360	350	360	350	350	345	345	350	10	351,0±1,3
2-вариант	360	360	350	350	345	348	345	348	350	345	10	350,1±1,1
3-вариант	350	348	350	349	345	350	350	350	348	345	10	348,5±1,2
4-вариант	350	350	348	347	350	350	345	345	344	350	10	347,9±1,3
5-вариант	370	360	350	340	320	330	350	350	330	330	10	343,0±1,3
6-вариант	350	330	350	340	340	330	350	340	350	330	10	341,0±1,3
7-вариант	340	335	330	340	330	340	341	336	339	340	10	337,1±1,2
8-вариант	340	340	330	330	330	320	330	330	330	330	10	331,0±1,1

Маккажўхори экинида кўчат қалинлиги ўсимликлар бошпоя баландлигига таъсири кузатилди. Бунда 50 минг туп/га кўчат қалинлигида экилган 1-вариантда ўсимликлар бошпоя ўртача баландлиги 351 см ни, 55 минг туп/га кўчат қалинлигида экилган 2-вариантда ўсимликлар бошпоя ўртача баландлиги 350,1 см ни, 60 минг туп/га кўчат қалинлигида экилган 3-вариантда ўсимликлар бошпоя ўртача баландлиги 348,5 см ни, 65минг туп/га кўчат қалинлигида экилган 4-вариантда ўсимликлар бошпоя ўртача баландлиги 347,9 см ни, 70 минг туп/га кўчат қалинлигида экилган 5-вариантда ўсимликлар бошпоя ўртача баландлиги 343,0 см ни, 75 минг туп/га кўчат қалинлигида экилган 6-вариантда ўсимликлар бошпоя ўртача баландлиги 341,0 см ни, 80 минг туп/га кўчат қалинлигида экилган 7-вариантда ўсимликлар бошпоя ўртача баландлиги 337,1 см ни, 85минг туп/га кўчат қалинлигида экилган 8-вариантда эса ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 331,0 см ни ташкил этди. Демак, кўчат қалинлигини ошириш, яъни экинларни қанчалик қалин ёки тифиз экиш бошпоя баландлигига сезиларли бўлмасда салбий таъсири кузатиларкан. Энг кам кўчат сони экилган вариантда, яъни 50 минг туп/га меъёрда экилганда ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 351 см ни ташкил этган бўлса, энг кўп кўчат сони экилган вариантда, яъни 85 минг туп/га меъёрда экилганда ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 331 см ни ташкил этиб, ўртадаги фарқланиш 20 см га тенг бўлди.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, маккажўхорини экиб етиштиришда кўчат қалинлиги бошпоя баландлигига таъсири кузатилди. Энг кам кўчат сони экилган вариантда, яъни 50 минг туп/га меъёрда экилганда ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 351 см ни ташкил этган бўлса, энг кўп кўчат сони экилган вариантда, яъни 85 минг туп/га меъёрда экилганда ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 331 см ни ташкил этиб, ўртадаги фарқланиш 20 см га тенг бўлди.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда айрим хо‘жалик белгилари бо‘ уйча олиб борилган селексиya ишлари. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
5. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
6. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
7. Нурматов А., Жабборов Ш., Ҳафизов И., Тагаева Л. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси](#). Konferensiya materiallari:

- Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, Tosh DAU, 200-206b.
8. [Нурматов А., Хафизов И. Карабаирская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана.](#) Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
 9. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
 10. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
 11. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо'horining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 236-239б.
 12. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо'horining xorijiy tizmalarini ayrim qimmatli xo'jalik belgilari bo' yicha o'rganish. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 239-241 б.
 13. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
 14. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы.](#) Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
 15. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. [Тўла қийматли озиқлантиришни ташкил этишининг сигирлар сунт махсулдорлигига таъсири.](#) 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Toshkent, № 2-сон(6), 24-25б.
 16. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
 17. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. Ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Toshkent, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
 18. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилқичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Toshkent, Самарқанд давлат ветеринария

- медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
19. Ҳафизов И.И., Куччиев О.Р., Ҳафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотиби-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 б.
 20. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari: O'zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 б.
 21. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160
 22. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed. Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal: info@journals. company.